

EXPERIMENTAL PACKAGE - ADoTe (instruments in Brazilian Portuguese)

SUMMARY

1. Initial considerations.....	1
2. Treatments and materials/objects used for teaching and learning.....	1
2.a. Instance of ADoTe (experimental group treatment).....	1
2.b. Traditional teaching approach (control group treatment).....	15
2.c. Slides about functional testing technique criteria.....	23
3. Free and Informed Consent Form (ICF).....	27
4. Participant characterization questionnaire.....	33
5. Retrospective questionnaire.....	36
6. Intrinsic Motivation Inventory (IMI).....	37
7. Knowledge pre-test.....	41
8. Knowledge post-test.....	47

1. Initial considerations

This document is supplementary material to the article “*ADoTe: Approach to teaching and learning functional testing technique criteria supported by Testing Dojo*”. It presents the objects, guidelines, and measurement instruments used in the executions of the controlled experiment conducted to evaluate ADoTe.

The images presented in the following sections show the original content of the instruments (in Brazilian Portuguese). If necessary, the reader can find the instruments in English in the file “expPackage_en.pdf”.

2. Treatments and materials/objects used for teaching and learning

This section describes the treatments and materials/objects used for teaching and learning (based on the second execution of the experiment; the differences regarding the first execution are exposed in the article).

Subsections 2.a and 2.b detail the instance of ADoTe (experimental group treatment) and the traditional teaching approach (control group treatment) used in the experiment, respectively. The approaches have two parts: one with a theoretical focus (the same for both) and another with a practical focus (distinct between them). The descriptions below are organized concerning such parts. Finally, subsection 2.c exposes a set of slides made available to the participants as a supporting material and also used in a video presented in the first part of the approaches.

2.a. Instance of ADoTe (experimental group treatment)

First part (moment with a theoretical focus - M1)

This moment included the reproduction of a video (projected in the room) about functional testing technique criteria (<https://youtu.be/mDQBGcz5U2c>) followed by thirty minutes in which students could discuss and question the researchers about its content.

Second part (moment with a practical focus - M2)

This moment (of 110 minutes) was supported by:

- The set of slides (see section 2.c) used in the video reproduced in the first part of the approach. This material was made available in a Moodle environment at the beginning of the activity, so that participants could use it while solving the practical exercises.
- An online form (its content will be presented in this section) with dojo missions. The form was made available in a Moodle environment at the beginning of the activity, was only accessible by the experimental group, and was used during the execution of the activities.
- A dynamic online presentation (its content will be presented in this section) with explanations about testing dojos and resources that allowed participants to share their responses to the missions.
- A development environment composed of: (a) Eclipse Java EE IDE version Oxygen.3a Release (4.7.3a); (b) JUnit 5 framework; and (c) a Java project. The environment was set up on the researcher's computer, which was used by the participants in the fourth mission.
- A retrospective questionnaire (see section 5).

The teaching and learning moment (*M2*) was composed of the six macro-activities below, which were defined based on the typical structure of a dojo:

1. (7 min) Dojo introduction: at this moment the concept of testing dojo was presented to the participants with the support of some slides from the dynamic online presentation.
2. (3 min) Initial agreements: included the presentation of the activities planned to be executed in the dojo and their objectives.
3. (15 min) Execution — Resolution of a mission using the Prepared Kata format. The mission form and slides from the dynamic online presentation were used as supporting materials.
4. (45 min) Execution — Resolution of two missions using the Kake format. The mission form and slides from the dynamic online presentation were used as supporting materials.
5. (30 min) Execution — Resolution of a mission using the Randori/Paired Session format. The mission form, slides from the dynamic online presentation, and the development environment specified above were used as supporting materials.

6. (10 min) Retrospective: at this moment, participants filled out the retrospective questionnaire.

The six macro-activities will be detailed below.

1. Dojo introduction

First, the researcher announced to the participants that the teaching-learning moment would occur through a testing dojo and presented its concept with the support of the slide below.

AhaSlides

Dojo de Teste - Conceitos

- Dojo: no contexto de artes marciais se refere a um local de treinamento
- **Dojo de teste:**
 - Ambiente/dinâmica/momento de prática e aprendizagem de conteúdos de teste. Nele são resolvidas missões (também chamadas de *katas*, desafios, etc) sobre o assunto de forma colaborativa. Cada execução de um dojo é nomeada de sessão.
 - Momento **descontraído** e seguro (sem pressões; **não há problema em cometer erros**) onde os participantes podem testar novas ideias e aprender continuamente, isto de forma **colaborativa** (não competitiva) e inclusiva. As missões costumam ser resolvidas em **pequenos passos** ("passos de bebê") para que todos possam entendê-los.
- **Estrutura:**
 - *Introdução do dojo:* conceito, objetivos, estrutura, regras, comportamentos e atitudes pessoais aguardadas
 - *Acordos iniciais:* o que será realizado
 - *Execução:* resolução das missões
 - *Retrospectiva:* reflexão e compartilhamento de opiniões sobre a sessão
- **Papéis:**
 - Facilitador
 - Testador/piloto
 - Registrador/copiloto
 - Observadores

1/7

Menu

Next, the researcher presented the dojo formats known as Prepared Kata and Kake by explaining the content of the following slide.

AhaSlides

Dojo de Teste - Formatos

- **Prepared Kata:**
 - O **facilitador** apresenta o passo a passo da resolução da missão
 - Os **observadores** podem sanar dúvidas
- **Kake:**
 - **Múltiplos pares** trabalham simultaneamente em uma mesma missão em diferentes computadores (um por par)
 - O **testador/piloto** é o único que pode manusear teclado e mouse. Ele é o responsável pela execução da missão, devendo discutir as ações a serem realizadas com o registrador
 - O **registrador/copiloto** presta suporte ao testador através de sugestões/ideias e anotações do que está sendo realizado
 - O par trabalha na missão por um **tempo definido** (5-7 min). Após este tempo ocorre uma **troca de pares**: os participantes que desempenhavam o papel de piloto se tornam copilotos em outro par; já os que atuavam como copilotos permanecem no mesmo computador, mas agora como pilotos; novos pares devem ser formados a cada rodada

0/7

Menu

After the explanations, the initial agreements were established.

2. Initial agreements

First, the researcher asked the participants to organize themselves into pairs (using a single computer per pair) and access the mission form and the slides from section 2.c.

Next, projecting the computer screen into the environment, the researcher opened the mission form and read aloud the content of its first section (shown in the image below), explaining to the participants how the dojo would be conducted and what would be accomplished.

The image shows a digital form titled "Dojo de Teste" and "Critérios de Teste da Técnica Funcional". It features two circular icons: a blue and white traditional Japanese building on the left, and a purple space scene with a rocket, stars, and a planet on the right. The main heading is "Missões/Katas". The text explains that participants are part of a team responsible for software tests for a space probe launch and control. It details the tasks for the first three missions (using Prepared Kata and Kake formats) and the last two (using a paired session/Randori format). A "Próxima" button is at the bottom left, and a "Limpar formulário" link is at the bottom right.

Dojo de Teste
Critérios de Teste da Técnica Funcional

Missões/Katas

Considerem que vocês fazem parte da equipe responsável pelos testes do software a ser utilizado para o lançamento e controle de uma sonda espacial.

Nas missões a seguir serão apresentadas especificações de algumas das funcionalidades deste software. Sua tarefa consistirá em testá-las utilizando **critérios de teste da técnica funcional**.

Na primeira missão utilizaremos o formato **Prepared Kata** e na segunda e terceira o formato **Kake**. Nelas praticaremos:

- Projeto de casos de teste (com foco em critérios da técnica funcional)
- Execução de testes
- Registro da atividade de teste

Já para a quarta e última missão utilizaremos o formato **sessão pareada/Randori** e exercitaremos também:

- Implementação/automatização de testes

Preparados? Ao comando do facilitador do dojo clique em "Próxima".

[Próxima](#) [Limpar formulário](#)

Once the explanations were finished, the researcher asked the participants to access the next section of the form, doing the same.

3. Execution — Resolution of a mission using the Prepared Kata format

This moment included the presentation of the step-by-step resolution of the mission (prepared by the researcher) to the participants, who were allowed to ask questions if they

had any doubts (dynamics of the Prepared Kata format). The information presented in the images below was used as a supporting resource.

Missão 1

Considerando o critério **particionamento de equivalência** vocês deverão:

1. Ler a especificação abaixo e definir as classes de equivalência adequadas
2. Criar os casos de teste necessários (conjunto mínimo) para a cobertura das classes/atendimento do critério em questão
3. Executar o programa utilizando os casos de teste criados e verificar se os resultados obtidos são iguais aos esperados (sucesso) ou não (falha). Para isso, para cada caso de teste deverão informar o dado de teste no campo disponibilizado para tal e, em seguida, clicar fora dele para obter o resultado
4. Registrar os resultados da atividade de teste em <https://ahaslides.com/DOJOT> no seguinte formato:

Classes:

Identificador da classe 1: Descrição da classe 1 (válida - V ou inválida - I)

Identificador da classe n: Descrição da classe n (válida - V ou inválida - I)

Nome do critério

Identificador da classe: casos de teste separados por ponto e vírgula e no formato (dado de teste, resultado esperado): resultado obtido (sucesso - S ou falha - F)

Exemplo para a condição "a entrada (entr.) deve ser maior que 0":

Classes:

C1: $entrada > 0$ (V)

C2: $entrada \leq 0$ (I)

Análise do valor limite:

C1: (1, entr. aceita): entr. aceita (S);

C2: (-1, entr. recusada): entr. recusada (S); (0, entr. recusada): entr. aceita (F)

Contexto: considerem que dentre as funcionalidades do sistema há um terminal de comandos.

Especificação: ao tentarem ser executados, comandos que contenham os caracteres \$ ou % devem ser ignorados. Nestes casos deve ser apresentada a mensagem "Comando ignorado".

Dica: uma especificação pode ser formada por múltiplas condições. Nestes casos, busque analisar as condições separadamente.

Dado de teste:

Informem os comandos (um por vez) no campo abaixo e, em seguida, cliquem fora dele. Caso não seja apresentada nenhuma mensagem significa que a entrada foi aceita.

Sua resposta

Aguardem a orientação do facilitador do dojo para clicar em "Próxima".

Voltar

Próxima

Limpar formulário

Diretriz: se a condição de entrada for **booleana** (especificar uma situação do tipo “deve ser de tal forma”), deve-se definir uma classe válida e uma inválida.

Classes:

C1: comando não possui \$ (V)

C3: comando não possui % (V)

C2: comando possui \$ (I)

C4: comando possui % (I)

Particionamento de equivalência:

C1 e C3: (qualquer entrada sem \$ e %, comando não deve ser ignorado)

C2: (qualquer entrada com \$, mas sem %, "Comando ignorado")

C4: (qualquer entrada com %, mas sem \$, "Comando ignorado")

Once the activities regarding the first mission were finished, the researcher asked the participants to access the next section of the form, doing the same.

4. Execution — Resolution of two missions using the Kake format

The dynamics followed to solve missions two and three were:

1. Participants had a few minutes (seven for mission 2, eight for the first part of mission 3 and three for the second part of mission 3) to solve a mission or part of it in pairs. As supporting resources, they were allowed to use the slides from section 2.c, the internet, and ask the researcher about the process. The mission form was used to read the instructions and descriptions of the missions, as well as execute the tests. Participants answered the missions on slides from the dynamic online presentation (more details below).
2. After the time allocated to solving a mission or part of it (hereinafter called a step), the researcher (playing the role of facilitator) presented the answers submitted by peers to all participants and promoted a discussion about them and the possible/correct answers for the mission.
3. Finally, the facilitator organized the rotation of pairs (following the rules of the Kake format, explained in the introductory slide) and asked the participants to start the next mission or step.

Considering the dynamics above, first the researcher explained to the participants how they should proceed regarding the second mission. Then, participants worked on the mission (its description can be seen in the image below) during the time allocated for it.

Missão 2

Considerando o critério **particionamento de equivalência** vocês deverão:

1. Ler a especificação abaixo e definir as classes de equivalência adequadas
2. Criar os casos de teste necessários (conjunto mínimo) para a cobertura das classes/atendimento do critério em questão
3. Executar o programa utilizando os casos de teste criados e verificar se os resultados obtidos são iguais aos esperados (sucesso) ou não (falha). Para isso, para cada caso de teste deverão informar o dado de teste no campo disponibilizado para tal e, em seguida, clicar fora dele para obter o resultado
4. Registrar os resultados da atividade de teste em <https://ahaslides.com/DOJOT> no seguinte formato:

Classes:

Identificador da classe 1: Descrição da classe 1 (válida - V ou inválida - I)

Identificador da classe n: Descrição da classe n (válida - V ou inválida - I)

Nome do critério

Identificador da classe: casos de teste separados por ponto e vírgula e no formato (dado de teste, resultado esperado): resultado obtido (sucesso - S ou falha - F)

Exemplo para a condição "a entrada (entr.) deve ser maior que 0":

Classes:

C1: entrada > 0 (V)

C2: entrada <= 0 (I)

Análise do valor limite:

C1: (1, entr. aceita): entr. aceita (S);

C2: (-1, entr. recusada): entr. recusada (S); (0, entr. recusada): entr. aceita (F)

Contexto: considerem que a sonda possui quatro propulsores – identificados pelas letras L (leste), O (oeste), N (norte) e S (sul) – e uma funcionalidade responsável por seu acionamento.

Especificação: deve ser possível definir qual propulsor deve ser acionado para a movimentação da sonda (somente um por vez): L, O, N ou S.

Dado de teste:

Informem no campo abaixo um dado para o teste da funcionalidade de acionamento de propulsores e cliquem fora do campo. Caso não seja apresentada mensagem de erro considerem que o propulsor foi ligado.

Sua resposta

Considerem agora que, ao invés de ser utilizado um campo de entrada do tipo texto, o propulsor a ser acionado fosse definido através de um componente como o apresentado abaixo (*dropdown*).

Haveria alguma diferença em relação aos casos de teste? Comentem com "Sim" ou "Não" no final de sua resposta para esta missão em <https://ahaslides.com/DOJOT>

Escolher

Aguardem a orientação do facilitador do dojo para clicar em "Próxima".

Voltar

Próxima

Limpar formulário

Responses were submitted by participants on a page/slide of the dynamic online presentation (see the next image). To facilitate the discussion, participants were asked to also inform the peer identifier (a letter associated with the computer they were using).

After the time allocated for solving the mission, the researcher shared a screen like the one shown below, on which the answers from all pairs were displayed (while solving the mission, the pairs were unable to see each other's answers). Based on the answers provided by peers, a discussion on the resolution of the mission was then mediated.

It is noteworthy that the answers and explanations presented by the researcher to the experimental group were analogous to those that participants in the control group received. The answer presented for the second mission can be seen in the image below.

Diretriz: se a condição de entrada especificar um **conjunto determinado de valores** e o programa puder manipulá-los de forma distinta, deve-se definir uma classe válida para cada um dos valores e uma inválida para outro valor.

Classes:	Particionamento de equivalência:
C1: entrada = L (V)	C1: (L, propulsor L é acionado)
C2: entrada = O (V)	C2: (O, propulsor O é acionado)
C3: entrada = N (V)	C3: (N, propulsor N é acionado)
C4: entrada = S (V)	C4: (S, propulsor S é acionado)
C5: entrada != L, O, N ou S (I)	C5: (qualquer entrada != L, O, N ou S, nenhum propulsor é acionado)

Alguns componentes (como o dropdown) podem limitar o teste da classe inválida (C5)

After discussing the content of the slide above, a pair rotation was conducted and the resolution of the third mission began (using the same dynamics as the second). This mission was divided into two parts (see the image below), with a pair rotation before starting step two.

Missão 3

Passo 1

Considerando os critérios **particionamento de equivalência** e **análise do valor limite** vocês deverão:

1. Ler a especificação abaixo e definir as classes de equivalência adequadas
2. Criar os casos de teste necessários (conjunto mínimo) para a cobertura das classes/atendimento dos critérios em questão
3. Executar o programa utilizando os casos de teste criados e verificar se os resultados obtidos são iguais aos esperados (sucesso) ou não (falha). Para isso, para cada caso de teste deverão informar o dado de teste no campo disponibilizado para tal e, em seguida, clicar fora dele para obter o resultado
4. Registrar os resultados da atividade de teste em <https://ahaslides.com/DOJOT> no seguinte formato:

Classes:

Identificador da classe 1: Descrição da classe 1 (válida - V ou inválida - I)

Identificador da classe n: Descrição da classe n (válida - V ou inválida - I)

Nome do critério (repetir este bloco para cada critério exercitado na missão)

Identificador da classe: casos de teste separados por ponto e vírgula e no formato (dado de teste, resultado esperado): resultado obtido (sucesso - S ou falha - F)

Exemplo para a condição "a entrada (entr.) deve ser maior que 0":

Classes:

C1: entrada > 0 (V)

C2: entrada <= 0 (I)

Análise do valor limite:

C1: (1, entr. aceita): entr. aceita (S);

C2: (-1, entr. recusada): entr. recusada (S); (0, entr. recusada): entr. aceita (F)

Contexto: considerem que a sonda envia informações para a Terra através de blocos de caracteres. Os caracteres da primeira linha de um bloco são utilizados para a verificação da integridade das informações que seguem. O sistema possui uma funcionalidade que valida os dados desta linha.

Especificação: a quantidade de caracteres da primeira linha de um bloco íntegro é igual a 10. Caso seja evidenciada uma quantidade diferente de caracteres deve ser apresentada a mensagem "Bloco inválido".

Dado de teste:

Informem no campo abaixo a primeira linha do bloco de caracteres e, em seguida, cliquem fora do campo. Caso não seja apresentada mensagem de erro considerem que a linha foi considerada válida.

Sua resposta

Passo 2

Respondam (em <https://ahaslides.com/DOJOT>) com "Sim" ou "Não" cada questão a seguir:

1. Considerando a especificação desta missão, é possível criar um conjunto mínimo de casos de teste que atenda o critério **particionamento de equivalência**, mas não atenda o critério **análise do valor limite**?
2. Considerando a especificação desta missão, é possível criar um conjunto mínimo de casos de teste que atenda o critério **análise do valor limite**, mas não atenda o critério **particionamento de equivalência**?
3. O critério **teste funcional sistemático** apresenta diretrizes para o teste de valores diferentes e dados do tipo texto/string. Estas diretrizes apoiariam a identificação de eventuais falhas na funcionalidade desta missão que poderiam passar despercebidas nos casos de teste criados por meio dos critérios anteriores?

Aguardem a orientação do facilitador do dojo para clicar em "Próxima".

Voltar

Próxima

Limpar formulário

The submission and response pages (used by the participants) were analogous to those of mission 2. The slides with the researcher's answers are presented below.

Resposta Missão 3 - Passo 1

Diretriz: se a condição de entrada especificar uma **quantidade de valores** ou requerer um **valor específico**, deve-se definir uma classe válida e duas inválidas

Classes:

- C1: 1ª linha com 10c (V)
- C2: 1ª linha com menos de 10c (I)
- C3: 1ª linha com mais de 10c (I)

Particionamento de equivalência:

- C1: (entrada com 10c, bloco válido)
- C2: (entrada com menos de 10c, "Bloco inválido")
- C3: (entrada com mais de 10c, "Bloco inválido")

Análise do valor limite:

- C1: (entrada com 10c, bloco válido)
- C2: (entrada com 9c, "Bloco inválido")
- C3: (entrada com 11c, "Bloco inválido")

Particionamento de equivalência:C2: (entrada com menos de 10c, "Bloco inválido")C3: (entrada com mais de 10c, "Bloco inválido")**Análise do valor limite:**C2: (entrada com 9c, "Bloco inválido")C3: (entrada com 11c, "Bloco inválido")

1. É possível atender o **particionamento de equivalência**, mas não a **análise do valor limite**? R.: **Sim**
Ex.: entrada com menos de 9c para C2 ou entrada com mais de 11c para C3
2. É possível atender a **análise do valor limite**, mas não o **particionamento de equivalência**? R.: **Não**
3. As diretrizes do **teste funcional sistemático** apoiariam a identificação de falhas...? R.: **Sim**
Ex.: entradas de tamanho 0, tamanho muito grande, com caracteres especiais, espaços (devem ser considerados válidos?). Quais caracteres devem ser considerados válidos? Só ASCII?

The discussion of the content of the slide above concluded the activities in the Kake format, which was followed by the actions described in the next section.

5. Execution — Resolution of a mission using the Randori/Paired Session format

In the fourth mission, the Randori/Paired Session format was used. Initially, the researcher conceptualized this format to the participants using the slide below.

- **Sessão pareada/Randori:**
 - Somente **um par** trabalha por vez, dividindo um computador cuja **tela é projetada no ambiente**
 - O **testador/piloto** é o único que pode manusear teclado e mouse. Ele é o responsável pela execução da missão. O **registrador/copiloto** presta suporte ao testador através de sugestões/ideias e anotações
 - Testador e registrador devem **discutir as ações em voz alta** para que os observadores possam compreender as ações sendo tomadas e sua motivação. O par pode envolver os observadores **quando não souber o que fazer**
 - Os **observadores** devem prestar atenção no que está sendo realizado, podendo se manifestar quando solicitado apoio pelo par
 - O par trabalha na missão por um **tempo definido** (alguns minutos). Após este tempo é realizada uma **troca de pares**: o participante que desempenhava o papel de copiloto se torna piloto; o que atuava como piloto volta para o grupo de observadores; um membro do grupo de observadores se torna copiloto; novos pares devem ser formados a cada rodada

Next, with the support of the last section of the mission form, the facilitator presented the mission to the participants and explained to them how it should be solved.

Missão 4

Na quarta e última missão utilizaremos o formato de dojo de teste conhecido como **sessão pareada/Randori**.

Testes funcionais podem ser realizados não somente de modo manual, mas também de forma automatizada. A automatização é interessante, pois permite, por exemplo, que os testes sejam executados diversas vezes de uma forma mais ágil (permitindo feedback rápido e constante) e segura (testes manuais são passíveis a erros humanos).

Para a automatização de testes unitários (e considerando projetos na linguagem Java) pode ser utilizado, por exemplo, o framework JUnit. Em sua versão 5 um método de teste (que pode ser entendido como correspondente a um caso de teste) é definido da seguinte forma:

```
@Test // Anotação que indica que o método é de teste
public void casoTeste_nn() { // Assinatura do método
    Corpo do método
}
```

Em "corpo do método" podem ser definidas variáveis, realizadas chamadas de métodos, etc. A classe `Assertions` do JUnit 5 possui métodos que facilitam a realização de testes e que podem ser utilizados nesta parte do código. São exemplos:

- **assertEquals(resultado_esperado, resultado_obtido)**: compara o resultado_esperado com o resultado_obtido. Resulta em sucesso se ambos forem iguais e em falha se forem diferentes;
- **assertTrue(condicao_booleana)**: resulta em sucesso se a condicao_booleana for verdadeira. Caso contrário, resulta em falha;
- **assertFalse(condicao_booleana)**: resulta em sucesso se a condicao_booleana for falsa. Caso contrário, resulta em falha.

Sabendo disso, nesta missão automatizaremos testes unitários com o apoio do framework JUnit 5 (na IDE Eclipse), exercitando, ao mesmo tempo, os critérios **particionamento de equivalência**, **análise do valor limite** e **teste funcional sistemático** para a especificação abaixo.

Contexto: considerem que a sonda realiza cálculos e envia os resultados para um robô que se encontra pousado em Marte. Este robô armazena os valores recebidos em um campo com limitação de bits (32 bits utilizando a representação de sinal-magnitude, ou seja, consegue armazenar valores de -2147483647 a 2147483647). Conhecendo esta limitação uma funcionalidade do sistema foi desenvolvida para receber os resultados de cálculos diversos da sonda e validá-los antes de envio ao robô.

Especificação: um valor deverá ser aceito para envio ao robô caso esteja entre -2147483647 e 2147483647, incluindo estes valores. A funcionalidade deve retornar se o valor é válido ou não.

Assinatura do método: public boolean validarResultado(String s)

Classe: Sonda (como os testes são funcionais não visualizaremos sua implementação)

Esta missão será resolvida em um único computador (cuja tela está sendo projetado no ambiente) através de passos de bebê (*Baby steps*). Assim, em cada rodada será atuado sobre apenas um dos itens a seguir, sendo respeitada a ordem apresentada (um item será analisado somente se os anteriores já foram atendidos).

Particionamento de equivalência:

- *Se ainda existirem classes de equivalência a serem definidas:* definam uma nova classe de equivalência, implementem um caso de teste para ela, executem o teste e verifiquem o resultado
- *Se o critério particionamento de equivalência já estiver completamente atendido:* informem isso ao restante do dojo e passem para o próximo critério

Análise do valor limite:

- Se no conjunto de teste houver um caso de teste que não atenda ao critério análise do valor limite: substituam este caso (somente um) por outro que atenda ao critério análise do valor limite e corresponda à mesma classe de equivalência do caso de teste removido; executem o teste e verifiquem o resultado
- Se todos os casos de teste da suíte forem válidos em relação ao critério análise do valor limite:
 - Se o critério análise do valor limite ainda não estiver completamente atendido: implementem um caso de teste faltante ao atendimento do critério, executem o teste e verifiquem o resultado
 - Se o critério análise do valor limite já estiver completamente atendido: informem isso ao restante do dojo e passem para o próximo critério

Teste funcional sistemático:

- Se o critério teste funcional sistemático ainda não estiver completamente atendido: comentem ao dojo qual diretriz/situação ainda necessita ser coberta/testada, implementem um caso de teste para ela, executem o teste e verifiquem o resultado
- Se o critério teste funcional sistemático já estiver completamente atendido: informem isso ao restante do dojo

Ao término da missão esta página pode ser fechada (não é necessário clicar em "Enviar").

[Voltar](#)[Enviar](#)[Limpar formulário](#)

The dynamics followed to solve the fourth mission were:

1. The mission was solved on a single computer (on the researcher's machine, whose screen was projected into the environment) through small steps (called baby steps). The items on the form were solved by just one pair per time (composed of one participant acting as a tester/pilot and another acting as a recorder). The pair had up to two minutes to act on the item. While the pair was solving the mission, the other participants acted as observers.
2. Once the the time allocated for the pair had finished, the researcher (acting as the facilitator) commented on the pair's solution, making, if necessary, additional explanations or adjustments in understanding.
3. If there was still time available and outstanding items to complete the mission (which could be solved in nine to twelve steps, depending on the answers provided by the participants), the facilitator organized the pair rotation following the rules of the format. Then, the new pair started solving another step/item of the mission. In turn, if the mission had been completely solved or the time limit for the moment had been reached, the researcher organized the end of the session, reviewing out loud the solution developed by the participants or presenting them with the missing part, respectively.

The image below presents the IDE and project/code made available to participants in the beginning of the mission.

```
1 @/**
2  * Métodos:
3  * assertEquals(resultado_esperado, resultado_obtido, mensagem_opcional_erro)
4  * assertTrue(condicao_booleana, mensagem_opcional_erro)
5  * assertFalse(condicao_booleana, mensagem_opcional_erro)
6  */
7
8 package br.sonda.tests;
9
10 import br.sonda.code.*;
11 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
12 import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
13 import org.junit.jupiter.api.Test;
14
15 class Tests {
16
17     public Sonda sd;
18
19     @BeforeEach
20     public void inicializar() {
21         sd = new Sonda();
22     }
23
24     // Início da definição dos casos de teste:
25     @Test
26     public void casoTeste_01() {
27         boolean resultadoObtido = sd.validarResultado("0");
28         assertEquals(true, resultadoObtido);
29     }
30
31     // Insira os demais casos de testes aqui
32
33 }
34
```

The slide used to present the mission answer is exposed below.

Resposta Missão 4

Diretriz: se a condição de entrada especificar um **intervalo de valores**, deve-se definir uma classe válida e duas inválidas.

Particionamento de equivalência |

Análise do valor limite

- (-2147483648, false)
- (-2147483647, true)
- (-2147483646, true)
- (2147483646, true)
- (2147483647, true)
- (2147483648, false)

Teste funcional sistemático (adicionalmente):

- (entrada menor que -2147483648, false)
- (entrada maior que 2147483648, false)
- (0, true)
- (espaço, false)
- (entrada com tamanho 0, false)
- (entrada de tamanho muito grande, false)
- (entrada com caracteres alfabéticos/especiais, false)
- (entrada no formato de n° reais, false)

The next section presents the last moment of the approach.

6. Retrospective

In the last ten minutes, the retrospective questionnaire was made available in the Moodle environment and participants were instructed to fill it out. Submission of the answered questionnaire ended the activities of the approach.

2.b. Traditional teaching approach (control group treatment)

First part (moment with a theoretical focus)

This moment included the reproduction of a video (projected in the room) about functional testing technique criteria (<https://youtu.be/mDQBGcz5U2c>) followed by thirty minutes in which students could discuss and question the researchers about its content.

Second part (moment with a practical focus)

This moment (of 110 minutes) was supported by:

- The set of slides (see section 2.c) used in the video reproduced in the first part of the approach. This material was made available in a Moodle environment at the beginning of the activity, so that participants could use it while solving the practical exercises.
- A document (its content will be presented in this section) containing the exercises to be solved by the participants. The document was made available in a Moodle environment at the beginning of the activity and was only accessible by the control group.
- A document containing the answers to the exercises (its content will be presented in this section). The document was made available in a Moodle environment sixty minutes after the participants began solving the exercises and was only accessible by the control group.
- A retrospective questionnaire (see section 5).

The teaching and learning moment was composed of the three macro-activities below:

1. (60 min) Resolution of the exercises by the participants.
2. (40 min) Correction of the exercises by the participants.
3. (10 min) Retrospective.

The three macro-activities will be detailed below.

1. Resolution of the exercises by the participants

First, the document with the exercises was made available in the Moodle environment (its content can be seen in the images below). Then, the researcher asked participants to access the document and follow its instructions.

LISTA DE EXERCÍCIOS

Instruções:

- Neste documento você encontrará uma lista de exercícios acerca de critérios de teste da técnica funcional. Sua tarefa nesta atividade consiste em respondê-los.
- Durante a resolução dos exercícios você poderá utilizar os slides disponibilizados no Moodle, bem como realizar pesquisas na internet. Todavia, não deverá conversar com outros participantes do estudo.
- Você deverá registrar suas respostas no meio/aplicação de sua preferência (seja um editor de texto, papel, etc). Suas respostas não precisarão ser enviadas aos pesquisadores (elas serão utilizadas por você na próxima atividade do estudo).
- O tempo para a realização da atividade será de 60 minutos. Durante esse tempo você poderá questionar o(a) pesquisador(a) que acompanha seu grupo caso tenha dúvidas sobre o processo sendo adotado na atividade, mas não sobre as respostas dos exercícios e/ou conteúdo relacionado à critérios de teste da técnica funcional.

Exercícios:

Observações iniciais: durante a resolução dos exercícios considere que você faz parte da equipe responsável pelos testes do software a ser utilizado para o lançamento e controle de uma sonda espacial.

Nos exercícios **1**, **2.1** e **3.1** documente as classes de equivalência e os casos de teste no seguinte formato:

<p>Classes: Identificador da classe 1: descrição da classe 1 (válida - V ou inválida - I) Identificador da classe n: descrição da classe n (válida - V ou inválida - I)</p> <p>Nome do critério (repetir este bloco para cada critério solicitado na questão) Identificador da classe: casos de teste separados por ponto e vírgula e no formato (dado de teste, resultado esperado)</p>
--

Exemplo para a condição "a entrada deve ser maior que 0" e o critério análise do valor limite:

<p>Classes: C1: entrada > 0 (V) C2: entrada <= 0 (I)</p> <p>Análise do valor limite: C1: (1, entrada aceita) C2: (-1, entrada recusada); (0, entrada recusada)</p>
--

Exercício 1:

Considerando o critério **particionamento de equivalência**: leia a especificação abaixo e defina as classes de equivalência adequadas; crie os casos de teste necessários (conjunto mínimo) para a cobertura das classes/atendimento do critério em questão.

Contexto: considere que dentre as funcionalidades do sistema há um terminal de comandos.

Especificação: ao tentarem ser executados, comandos que contenham os caracteres \$ ou % devem ser ignorados. Nestes casos deve ser apresentada a mensagem "Comando ignorado".

Dica: uma especificação pode ser formada por múltiplas condições. Nestes casos, busque analisar as condições separadamente.

Exercício 2:

2.1. Considerando o critério **particionamento de equivalência**: leia a especificação abaixo e defina as classes de equivalência adequadas; crie os casos de teste necessários (conjunto mínimo) para a cobertura das classes/atendimento do critério em questão.

Contexto: considere que a sonda possui quatro propulsores — identificados pelas letras L (leste), O (oeste), N (norte) e S (sul) — e uma funcionalidade responsável por seu acionamento.

Especificação: deve ser possível definir (em um campo do tipo texto) qual propulsor deve ser acionado para a movimentação da sonda (somente um por vez): L, O, N ou S.

2.2. Considere agora que, ao invés de ser utilizado um campo de entrada do tipo texto, o propulsor a ser acionado fosse definido por meio de um componente como o apresentado ao lado (*dropdown*).

Escolher ▾
Escolher
L
O
N
S

Haveria alguma diferença em relação aos casos de teste?

Exercício 3:

3.1. Considerando os critérios **particionamento de equivalência** e **análise do valor limite**: leia a especificação abaixo e defina as classes de equivalência adequadas; crie os casos de teste necessários (conjunto mínimo) para a cobertura das classes/atendimento do critério em questão.

Contexto: considere que a sonda envia informações para a Terra através de blocos de caracteres. Os caracteres da primeira linha de um bloco são utilizados para a verificação da integridade das informações que seguem. O sistema possui uma funcionalidade que valida os dados desta linha.

Especificação: a quantidade de caracteres da primeira linha de um bloco íntegro é igual a 10. Caso seja evidenciada uma quantidade diferente de caracteres deve ser apresentada a mensagem "Bloco inválido".

3.2. Considerando a especificação apresentada na questão 3.1, é possível criar um conjunto mínimo de casos de teste que atenda o critério **particionamento de equivalência**, mas não atenda o critério **análise do valor limite**?

3.3. Considerando a especificação apresentada na questão 3.1, é possível criar um conjunto mínimo de casos de teste que atenda o critério **análise do valor limite**, mas não atenda o critério **particionamento de equivalência**?

3.4. O critério **teste funcional sistemático** apresenta diretrizes para o teste de valores diferentes e dados do tipo texto/string. Tais diretrizes apoiariam a identificação de eventuais falhas na funcionalidade da questão 3.1 que poderiam passar despercebidas nos casos de teste criados por meio dos critérios anteriores?

Exercício 4:

Testes funcionais podem ser realizados não somente de modo manual, mas também de forma automatizada. A automatização é interessante, pois permite, por exemplo, que os testes sejam executados diversas vezes de uma forma mais ágil (permitindo feedback rápido e constante) e segura (testes manuais são passíveis a erros humanos). Para a automatização de testes unitários (e considerando projetos na linguagem Java) pode ser utilizado, por exemplo, o framework JUnit. Em sua versão 5 um método de teste (que pode ser entendido como correspondente a um caso de teste) é definido da seguinte forma:

```
@Test // Anotação que indica que o método é de teste
public void casoTeste_nn( ) { // Assinatura do método
    Corpo do método
}
```

Em "*corpo do método*" podem ser definidas variáveis, realizadas chamadas de métodos, etc. A classe *Assertions* do JUnit 5 possui métodos que facilitam a realização de testes e que podem ser utilizados nessa parte do código. São exemplos:

- **assertEquals(resultado_esperado, resultado_obtido)**: compara o resultado_esperado com o resultado_obtido. Resulta em sucesso se ambos forem iguais e em falha se forem diferentes.
- **assertTrue(condicao_booleana)**: resulta em sucesso se a condicao_booleana for verdadeira. Caso contrário, resulta em falha.
- **assertFalse(condicao_booleana)**: resulta em sucesso se a condicao_booleana for falsa. Caso contrário, resulta em falha.

Considerando as informações acima, crie casos de teste automatizados utilizando ao menos um dos métodos do JUnit 5 mencionados acima (`assertEquals`, `assertTrue` ou `assertFalse`). Os casos de teste devem ser criados em relação à especificação a seguir e atender os critérios **particionamento de equivalência**, **análise do valor limite** e **teste funcional sistemático**.

Contexto: considere que a sonda realiza cálculos e envia os resultados para um robô que se encontra pousado em Marte. Este robô armazena os valores recebidos em um campo com limitação de bits (32 bits utilizando a representação de sinal-magnitude, ou seja, consegue armazenar valores de -2147483647 a 2147483647). Conhecendo esta limitação uma funcionalidade do sistema foi desenvolvida para receber os resultados de cálculos diversos da sonda e validá-los antes de envio ao robô.

Especificação: um valor deverá ser aceito para envio ao robô caso esteja entre -2147483647 e 2147483647, incluindo estes valores. A funcionalidade deve retornar se o valor é válido (true) ou não (false).

Assinatura do método: public boolean validarResultado(String s)

Classe: Sonda (como os testes são funcionais não será apresentada sua implementação)

```
1 package br.sonda.tests;
2
3 import br.sonda.code.*;
4 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
5 import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
6 import org.junit.jupiter.api.Test;
7
8 class Tests {
9     public Sonda sd;
10
11     @BeforeEach
12     public void inicializar() {
13         sd = new Sonda();
14     }
15
16     // Exemplo de caso de teste:
17     @Test
18     public void casoTeste_01() {
19         boolean resultadoObtido = sd.validarResultado("0");
20         assertEquals(true, resultadoObtido);
21     }
22
23     // Insira os demais casos de teste aqui
24 }
```

Acima é apresentado o código onde seus testes seriam inseridos (linha 23). No bloco que antecede o comentário é apresentado um exemplo de caso de teste que utiliza o método `assertEquals`. O método `validarResultado()` corresponde à funcionalidade mencionada na especificação. No exemplo está sendo utilizado o valor 0 como dado de teste, sendo o resultado obtido a partir da execução do programa com esse dado de teste armazenado na variável `resultadoObtido`. Essa variável é utilizada no método `assertEquals` para comparação do resultado obtido com o resultado esperado (`true`). Ao executar o teste, caso os resultados sejam iguais, o JUnit 5 indicará sucesso para o caso de teste em questão. Caso contrário, falha.

Observação: neste exercício basta que você escreva os métodos (referentes aos casos de teste) que adicionaria no código acima.

2. Correction of the exercises by the participants

After the time planned for the moment described in the previous section, a document containing the answers to the exercises was made available in the Moodle

environment (its content can be seen in the images below). Participants were then instructed to compare their answers to the resolutions provided in the document. During this activity, they were also allowed to ask questions to the researcher about the exercises.

PADRÕES DE RESPOSTA DOS EXERCÍCIOS

Instruções:

- Neste documento estão descritos os padrões de resposta esperados para os exercícios que acabou de realizar.
- Você deverá, individualmente, comparar suas respostas às apresentadas neste documento. O objetivo é que você possa conferir se suas respostas estão corretas e completas, bem como compreender quais são as resoluções adequadas aos exercícios.
- Caso possua alguma dúvida acerca de resposta apresentada neste documento você poderá questionar o(a) pesquisador(a) que acompanha seu grupo.
- O tempo para a realização desta atividade será de 40 minutos a partir da disponibilização do presente documento.

Respostas:

Exercício 1:

Classes:

C1: comando não possui o caractere \$ (V)

C3: comando não possui o caractere % (V)

C2: comando possui o caractere \$ (l)

C4: comando possui o caractere % (l)

Particionamento de equivalência:

C1 e C3: (qualquer entrada sem os caracteres \$ e %, comando não deve ser ignorado)

C2: (qualquer entrada com o caractere \$, mas sem o caractere %, "Comando ignorado")

C4: (qualquer entrada com o caractere %, mas sem o caractere \$, "Comando ignorado")

Observações:

- A especificação apresenta múltiplas condições em decorrência do emprego do operador "ou" na descrição do conjunto determinado de caracteres que não podem existir no comando. Assim, as condições foram analisadas separadamente, tendo sido criadas as classes adequadas para cada uma delas.
- Os dados de teste de C2 e C4 devem apresentar cada um apenas um dos caracteres que não podem existir nos comandos (\$ ou %), pois classes inválidas devem ser cobertas/testadas de modo exclusivo. Isto é necessário, pois: imagine que a funcionalidade apresente um defeito, recusando comandos com o caractere \$, mas não fazendo o mesmo em relação a comandos com o caractere %. A criação de um único caso de teste com os dois caracteres (ou somente com \$) não revelaria o defeito, uma vez que o comando do caso de teste em questão seria ignorado em decorrência da presença do caractere \$. Todavia, comandos com % (mas sem \$) não seriam ignorados, o que é contrário à especificação.

Exercício 2:

2.1: a condição de entrada especifica um conjunto determinado de valores, sendo que o programa pode manipulá-los de forma distinta. Assim, a resposta consiste em:

Classes:

C1: entrada igual a L (V)

C2: entrada igual a O (V)

C3: entrada igual a N (V)
C4: entrada igual a S (V)
C5: entrada distinta de L, O, N ou S (I)

Particionamento de equivalência:

C1: (L, propulsor L é acionado)
C2: (O, propulsor O é acionado)
C3: (N, propulsor N é acionado)
C4: (S, propulsor S é acionado)
C5: (qualquer entrada distinta de L, O, N ou S, nenhum propulsor é acionado)

2.2: o componente apresentado pode limitar o teste de C5 (pode não ser possível informar um dado de teste inválido, uma vez que são listadas somente opções válidas no *dropdown*). Todavia, se o componente possibilitar a não seleção de uma opção (permanecer em "Escolher", por exemplo), C5 pode ser testado com essa opção, dado que o programa pode interpretá-la como uma entrada nula, um valor válido de enumerador, etc.

Exercício 3:

3.1: a condição de entrada especifica uma quantidade de valores/valor específico. Assim, a resposta consiste em:

Classes:

C1: primeira linha com 10 caracteres (V)
C2: primeira linha com menos de 10 caracteres (I)
C3: primeira linha com mais de 10 caracteres (I)

Particionamento de equivalência:

C1: (entrada com exatamente 10 caracteres, bloco deve ser considerado válido)
C2: (entrada com menos de 10 caracteres, "Bloco inválido")
C3: (entrada com mais de 10 caracteres, "Bloco inválido")

Análise do valor limite:

C1: (entrada com exatamente 10 caracteres, bloco deve ser considerado válido)
C2: (entrada com exatamente 9 caracteres, "Bloco inválido")
C3: (entrada com exatamente 11 caracteres, "Bloco inválido")

3.2: Sim. Isso é possível caso o conjunto de casos de teste criado para atender o critério particionamento de equivalência presente (considerando as classes da resolução da questão 3.1):

- Para C2 um dado de teste com menos de 9 caracteres; e/ou
- Para C3 um dado de teste com mais de 11 caracteres.

3.3: Não. O conjunto de casos de teste criado para atender o critério análise do valor limite no caso apresentado é único e atende também o critério particionamento de equivalência.

3.4: Sim. Casos de teste com dados como os descritos a seguir poderiam auxiliar na identificação de defeitos: entradas de tamanho 0, tamanho muito grande, com caracteres especiais ou espaços.

Os casos de teste com caracteres especiais e espaços poderiam inclusive auxiliar na identificação de lacunas na especificação, ao levantar questionamentos tais como: espaços devem ou não ser considerados caracteres válidos para a funcionalidade? Quais caracteres devem ser considerados válidos: somente os do conjunto ASCII ou os de outros conjuntos de caracteres também? Estas observações ressaltam igualmente a importância de boas especificações para a criação de casos de teste da técnica funcional.

Exercício 4:

São casos de teste necessários ao atendimento dos critérios particionamento de equivalência e análise do valor limite (dado de teste, resultado esperado):

- (-2147483648, false)
- (-2147483647, true)
- (-2147483646, true)
- (2147483646, true)
- (2147483647, true)
- (2147483648, false)

Adicionalmente, para atender o critério teste funcional sistemático é necessário garantir a existência de ao menos dois casos de teste para cada classe de equivalência. Assim, são necessários ainda:

- (entrada menor que -2147483648, false)
- (entrada maior que 2147483648, false)

Ainda considerando o critério teste funcional sistemático, também recomenda-se a criação de casos de teste cuja entrada é o valor 0, espaço, com tamanho 0, tamanho muito grande, com caracteres alfabéticos/especiais e no formato de números reais, por exemplo. A saída deve ser false para todos os casos (exceto para aquele cuja entrada é o valor 0).

Considerando os casos de teste acima e os métodos da classe *Assertions* citados no enunciado da questão, espera-se que:

- Para os casos de teste com resultado esperado igual a true: tenha sido utilizado o método `assertEquals` (com o valor `true` informado no primeiro parâmetro) ou o método `assertTrue`.
- Para os casos de teste com resultado esperado igual a false: tenha sido utilizado o método `assertEquals` (com o valor `false` informado no primeiro parâmetro) ou o método `assertFalse`.
- Os resultados da execução da funcionalidade tenham sido obtidos (independentemente do método utilizado, seja `assertEquals`, `assertTrue` ou `assertFalse`) por meio de `sd.validarResultado("dado_teste")`, onde `dado_teste` é substituído pelo dado de teste em si.
 - Cabe destacar que, além da forma apresentada no exemplo (onde foi utilizada uma variável para armazenamento da saída obtida), `sd.validarResultado("dado_teste")` pode ser informado diretamente no segundo parâmetro do método `assertEquals` ou como primeiro parâmetro nos métodos `assertTrue` ou `assertFalse`.

3. Retrospective

In the last ten minutes, the retrospective questionnaire was made available in the Moodle environment and participants were instructed to fill it out. Submission of the answered questionnaire ended the activities of the approach.

2.c. Slides about functional testing technique criteria

Instrument content:

Critérios de Teste da Técnica Funcional	Teste de software: definições
<ul style="list-style-type: none"> 1 Teste de software: definições 2 Técnicas e critérios de teste <ul style="list-style-type: none"> • Técnica funcional 3 Critérios de teste da técnica funcional <ul style="list-style-type: none"> • Particionamento de equivalência • Análise do valor limite • Teste funcional sistemático 	<ul style="list-style-type: none"> • Atividade essencial e igualmente a mais difundida para a garantia da qualidade de produtos de software • Atividade dinâmica → execução de um programa ou modelo utilizando dados de entrada específicos + verificação de seu comportamento (se corresponde ao esperado) • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> • Não é mostrar que o programa está correto (existem limitações teóricas e práticas), mas sim revelar a presença de defeitos caso estes existam

Cenário típico da atividade de teste: elementos	Cenário típico da atividade de teste: elementos
---	---

- Considerando um modelo/programa P :

- Domínio de entrada – $D(P)$: conjunto de todos os possíveis valores que podem ser utilizados para executar P
- Domínio de saída – $D(S)$: conjunto dos possíveis resultados produzidos por P

Cenário típico da atividade de teste: elementos	Cenário típico da atividade de teste: elementos
---	---

- Dado de teste – d : um elemento de $D(P)$

- Caso de teste – $(d, S(d))$: par formado por um dado de teste d e pelo resultado esperado para a execução de P com d , denotado por $S(d)$

Cenário típico da atividade de teste: elementos

- Conjunto de teste ou conjunto de casos de teste: conjunto de todos os casos de teste utilizados durante uma determinada atividade de teste

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Cenário típico da atividade de teste: elementos

- Oráculo: instrumento (e.g.: testador ou ferramenta automatizada) que decide se a saída obtida a partir de uma determinada execução de P corresponde à saída esperada

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Cenário típico da atividade de teste: elementos

- O oráculo pode se basear na especificação do programa ($S(P)$) ou em outro artefato que defina seu comportamento

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Cenário típico da atividade de teste

- Tendo sido definido a partir de $D(P)$ um conjunto de casos de teste T , executa-se o programa em teste P com T e verificam-se os resultados obtidos. A verificação da correteza de uma execução é realizada por um oráculo (O), que se utiliza de $S(P)$ ou de outro artefato que defina o comportamento de P . Caso o resultado da execução de P coincida com o esperado, então nenhum erro foi identificado (sucesso). Por sua vez, se para algum caso de teste o resultado obtido diferir do esperado, então um defeito foi revelado (falha).

Navigation icons: back, forward, search, etc.

- Exemplo para programa que calcula potência de 2: $(d, S(d)) = (5, 25)$

Técnicas e critérios de teste

- Para garantir a ausência de defeitos em P seria necessário realizar um teste exaustivo (executar P com todos os elementos de $D(P)$) → a cardinalidade de $D(P)$ torna isso impraticável
- Busca-se então identificar e utilizar um subconjunto **reduzido** de $D(P)$, que demande o **mínimo de tempo e esforço**, mas que apresente uma **alta probabilidade de revelar defeitos**
- Subdomínios de teste: subconjuntos de $D(P)$ com dados de teste semelhantes (mesmo comportamento esperado de P)
 - Um conjunto de teste formado por um elemento de cada subdomínio seria bastante reduzido em relação à $D(P)$, mas de certo modo o representaria em sua totalidade

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Técnicas e critérios de teste

- Necessidade de identificação dos subdomínios de teste → **critérios de teste** → "regras" para decidir quando dados de teste devem ou não estar em um mesmo subdomínio
- Existem diversos critérios de teste, sendo estes costumemente agrupados em **técnicas** que são complementares e diferenciadas pela fonte/tipo de informação utilizada para estabelecer os subdomínios
- Técnica funcional:** (1) particionamento de equivalência; (2) análise do valor limite; e (3) teste funcional sistemático
 - Critérios da técnica funcional: são os mais empregados na indústria [8, 9] e os mais abordados em currículos acadêmicos [7, 10]
 - (1) e (2) são os mais utilizados em indústrias brasileiras [8]
 - (1), (2) e (3) são globalmente os mais abordados em cursos superiores [7]

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Técnica funcional

- Os subdomínios de teste são estabelecidos unicamente a partir das **especificações** do programa, não sendo considerados detalhes de sua implementação/estrutura interna para tal (o sistema é considerado como uma **caixa preta**)
- A partir das especificações são identificadas as funções que o software deve executar e criados casos de teste para a avaliação dessas
- Visa revelar principalmente defeitos relacionados a funções incorretas ou faltantes, erros de comportamento, desempenho e interface
- Como se baseia unicamente em especificações:
 - Vantagens:** pode ser aplicada para softwares desenvolvidos em qualquer paradigma de programação e em todas as fases de teste
 - Desvantagens:** depende de uma boa especificação de requisitos; seus critérios não podem garantir que partes críticas e essenciais do código sejam exercitadas

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Particionamento de equivalência

- Divide o domínio de entrada em **classes de equivalência** (os elementos de uma classe são tratados da mesma maneira de acordo com a especificação do programa)
- 2 passos:
 - Identificar as classes de equivalência: cada condição de entrada deve ser analisada (usualmente buscando-se por termos nas especificações que indiquem que os dados são processados de uma mesma forma) e particionada em dois ou mais grupos
 - Definir os casos de teste

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Teste funcional sistemático - Diretrizes

- **Valores numéricos:**
 - Para o domínio de entrada, selecionar valores de entrada da seguinte forma: (a) para valores discretos, testar cada um deles; e (b) para um intervalo de valores, testar os extremos e um valor no interior do intervalo
 - Para o domínio de saída, selecionar entradas que gerem saídas da seguinte forma: (a) para valores discretos, gerar cada um deles; e (b) para um intervalo de valores, gerar cada um dos extremos e ao menos um valor no interior do intervalo
- **Números reais:** deve-se analisar seus limites, mesmo que a verificação possa não ser exata em decorrência de sua forma de armazenamento. Para isso, é necessário definir uma margem de erro de modo que, se ultrapassada, o valor possa ser considerado uma entrada distinta. Ainda, deve-se selecionar números reais bem pequenos e o valor zero
- **Tipos de valores diferentes** (e.g.: espaço em branco, que pode ser interpretado como zero em campo numérico) devem ser explorados na entrada e saída

Teste funcional sistemático - Diretrizes

- **Casos especiais** (e.g.: zero) devem ser selecionados individualmente, mesmo que estejam dentro de um intervalo de valores. Caso um valor seja armazenado em campo com limitação de bits, para garantir que este seja armazenado e recuperado corretamente deve-se selecionar valores nos limites da representação binária dos dados
- **Valores ilegais:** devem ser incluídos nos casos de teste de modo a garantir que o software os rejeita. Adicionalmente, também deve-se tentar gerá-los como saídas (o que não deve ocorrer)
- **Dados do tipo texto/string:** deve-se explorar comprimentos variáveis (incluindo a ausência de caracteres), bem como validar seus caracteres (as entradas podem ser apenas alfabéticas, em outros casos alfanuméricas, possuir caracteres especiais, etc)
- **Arranjos:** seus elementos devem ser testados como se fossem variáveis comuns. Já em relação ao tamanho, arranjos devem ser testados com tamanhos intermediários, mínimo e máximo

Exemplo comparativo dos critérios

- E.g.: "a nota atribuída a um aluno deve ser entre 0,0 e 10,0"

Referências

- [1] Garouzi, V. et al. (2020) Software-testing education: A systematic literature mapping. *Journal of Systems and Software*. DOI: 10.1016/j.jss.2020.110570
- [2] Delamaro, M.E., Maldonado, J.C. e Jino, M. (2016) Introdução ao teste de software (2ª edição). Elsevier. ISBN: 978-85-352-8352-5
- [3] Sommerville, I. (2016) *Software Engineering (10th edition)*. Pearson Education Limited. ISBN: 978-1-292-09613-1
- [4] Myers, G.J., Badgett, T. and Sandler, C. (2012) *The Art of Software Testing (3rd edition)*. John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-1-119-03196-4
- [5] Pressman, R.S. and Maxim, B.R. (2020) *Software Engineering: a practitioner's approach (9th edition)*. McGraw-Hill Education. ISBN: 978-1-260-54800-6
- [6] Linkman, S., Vincenzi, A.M.R. and Maldonado, J.C. (2003) An Evaluation of Systematic Functional Testing Using Mutation Testing. *7th International Conference on Empirical Assessment in Software Engineering - EASE*.
- [7] Melo, S.M. et al. (2020) Testing education: A survey on a global scale. *Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering*, 554-563. DOI: 10.1145/3422392.3422483
- [8] Melo, S.M. et al. (2022) A survey on the practices of software testing: a look into Brazilian companies. *Journal of Software Engineering Research and Development*, 11:1 - 11:16. DOI: 10.5793/jserd.2022.786
- [9] Kassab, M., DeFranco, J.F. and Ladunski, P.A. (2021) Software Testing: The State of the Practice. *IEEE Software*, 46 - 52. DOI: 10.1109/MS.2017.3571505
- [10] Elgrably, I.S. and Oliveira, S.R.B. (2021) A diagnosis on software testing education in the Brazilian Universities. *2021 IEEE Frontiers in Education Conference*, 1 - 8. DOI: 10.1109/FIE49875.2021.9637305

3. Free and Informed Consent Form (ICF)

This section presents the ICF used in the experiment (the second page of the document will be presented twice, as it differed between executions). For data protection, the researchers' signatures and personal phone numbers were omitted in the images below.

Instrument content:

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da pesquisa: ADoTe: Abordagem para o ensino e aprendizagem de critérios de teste da técnica funcional

Instituição proponente e local de realização da pesquisa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba (UTFPR-CT)

Programa: Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA/UTFPR-CT)

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, CEP 80230-901

Telefone: (41) 3310-4524

Pesquisadora responsável: Maria Claudia Emer

Vínculo institucional: Docente no PPGCA/UTFPR-CT

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, CEP 80230-901

E-mail: mcemer@utfpr.edu.br

Telefone: (xx) xxxx-xxxx

Pesquisador: Vladimir Belinski

Vínculo institucional: Discente de mestrado no PPGCA/UTFPR-CT

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, CEP 80230-901

E-mail: vladimir_belinski@hotmail.com

Telefone: (xx) xxxx-xxxx

Pesquisador: Adolfo Gustavo Serra Seca Neto

Vínculo institucional: Docente no PPGCA/UTFPR-CT

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, CEP 80230-901

E-mail: adolfo@utfpr.edu.br

Telefone: (xx) xxxx-xxxx

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE

1. Apresentação da pesquisa

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa científica intitulada "ADoTe: Abordagem para o ensino e aprendizagem de critérios de teste da técnica funcional". Esta pesquisa é de responsabilidade de Maria Claudia Emer, Vladimir Belinski e Adolfo Gustavo Serra Seca Neto, pesquisadores(as) vinculados(as) ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba (UTFPR-CT).

Este documento é nomeado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nele estão contidas as principais informações sobre a pesquisa. Para que possa assegurar seus direitos quanto à participação no estudo é importante e necessário que você mantenha sob a sua guarda uma cópia deste termo, sendo o mesmo aplicável aos demais questionários da pesquisa. Assim, lhe orientamos para que, sempre após a leitura e preenchimento dos termos e questionários que lhe forem apresentados, você realize o download ou impressão do documento/página do navegador (exemplo: através do atalho Ctrl+P, marcando, caso possível, a opção de apresentação de número de página/cabeçalho e rodapé).

Contexto e justificativa da pesquisa: apesar da importância do teste de software, alunos de nível superior (incluindo os já graduados) não raramente demonstram lacunas de conhecimento e hábitos inadequados em relação a tópicos deste assunto (a exemplo de critérios de teste da técnica funcional). Isto acarreta em problemas tanto para os alunos quanto para a indústria de software, que então demanda à academia uma melhor educação em teste. A presente pesquisa justifica-se em decorrência desta demanda/contexto, sendo buscado através dela apoiar e aprimorar o ensino de teste de software.

ICF second page (1st execution):

2. Objetivos da pesquisa

O objetivo da pesquisa consiste em avaliar duas abordagens de ensino e aprendizagem de critérios de teste da técnica funcional no que diz respeito a seu impacto na motivação e aprendizado dos(as) estudantes.

3. Participação na pesquisa

Sua participação nesta pesquisa é voluntária (sem remuneração e recompensas) e não obrigatória. Você possui plena liberdade para decidir se deseja participar dela, não sofrendo qualquer tipo de penalização caso opte por não participar.

O método que será utilizado na pesquisa é conhecido como experimento controlado. Assim, os(as) estudantes que aceitarem participar serão divididos(as) aleatoriamente em dois grupos (nomeados grupo de controle e grupo experimental) balanceados em relação à quantidade de participantes e seus valores de Coeficiente de Rendimento (CR) acadêmico. Ambos os grupos preencherão questionários e participarão de um momento de ensino e aprendizado do conteúdo "critérios de teste funcional de software" (especificamente particionamento de equivalência, análise do valor limite e teste funcional sistemático). Todavia, em cada grupo será utilizada uma abordagem de ensino e aprendizagem específica.

O experimento será realizado em laboratórios de informática da UTFPR-CT, durante o horário desta disciplina e em dois dias: 1º dia (hoje; ocupará o tempo restante desta aula); e 2º dia (próxima aula desta disciplina; ocupará todo o tempo dela). Caso aceite em colaborar com esta pesquisa sua participação consistirá em realizar as seguintes atividades (ao lado de cada uma é indicado o tempo que será destinado a ela):

- Nesta aula você irá: preencher um questionário online de caracterização do(a) participante (6 perguntas fechadas sobre sua idade, gênero, curso, experiência profissional e nível de conhecimento sobre critérios de teste da técnica funcional; 5min) e um questionário online para averiguar seu conhecimento prévio sobre o conteúdo a ser ensinado (10 questões de múltipla escolha; 40min). Em seguida, você participará do primeiro momento das abordagens: assistirá a um vídeo (com foco teórico) sobre critérios de teste da técnica funcional (25min) e em sequência poderá discutir e sanar dúvidas acerca do conteúdo do vídeo com os pesquisadores (20min);
- Na próxima aula (2º dia): após a divisão dos(as) participantes em dois grupos pelos(as) pesquisadores(as) (15min), você será submetido(a) à segunda parte de uma das abordagens de ensino e aprendizado (70min). Cada grupo será acompanhado por um(a) pesquisador(a) e resolverá exercícios com viés prático. Nos 10 minutos finais deste tempo lhe será solicitado o preenchimento de um questionário online de retrospectiva (3 questões abertas para que você informe o que ocorreu ou não bem em relação às atividades da abordagem, bem como possa sugerir melhorias). Feito isso, você responderá um questionário online sobre sua motivação em relação à abordagem (dando uma nota de 1 a 7 para 30 afirmações; 10min) e um questionário online para averiguar seu conhecimento sobre o conteúdo ensinado após ser submetido à abordagem (10 questões de múltipla escolha; 40min).

Caso opte por não participar da pesquisa (ou desista dela em qualquer momento) você deverá permanecer no laboratório junto com os(as) demais estudantes (no 1º dia) e comparecer à aula da disciplina normalmente (no 2º dia). Em ambos os dias a docente da disciplina lhe encaminhará atividades sobre o mesmo conteúdo desta pesquisa (materiais para leitura e resumo, vídeo e exercícios). Estas atividades deverão ser realizadas no mesmo ambiente/laboratório em que a docente estiver e ser entregues em suas respectivas aulas. Dúvidas poderão ser sanadas verbalmente com a docente.

ICF second page (2nd execution):

2. Objetivos da pesquisa

O objetivo da pesquisa consiste em avaliar duas abordagens de ensino e aprendizagem de critérios de teste da técnica funcional no que diz respeito a seu impacto na motivação e aprendizado dos(as) estudantes.

3. Participação na pesquisa

Sua participação nesta pesquisa é voluntária (sem remuneração e recompensas) e não obrigatória. Você possui plena liberdade para decidir se deseja participar dela, não sofrendo qualquer tipo de penalização caso opte por não participar.

O método que será utilizado na pesquisa é conhecido como experimento controlado. Assim, os(as) estudantes que aceitarem participar serão divididos(as) aleatoriamente em dois grupos (nomeados grupo de controle e grupo experimental) balanceados em relação à quantidade de participantes e seus valores de Coeficiente de Rendimento (CR) acadêmico. Ambos os grupos preencherão questionários e participarão de um momento de ensino e aprendizado do conteúdo "critérios de teste funcional de software" (especificamente particionamento de equivalência, análise do valor limite e teste funcional sistemático). Todavia, em cada grupo será utilizada uma abordagem de ensino e aprendizagem específica.

O experimento será realizado em laboratórios de informática da UTFPR-CT, durante o horário desta disciplina e em dois dias: 1º dia (hoje; ocupará o tempo restante desta aula); e 2º dia (próxima aula desta disciplina; ocupará todo o tempo dela). Caso aceite em colaborar com esta pesquisa sua participação consistirá em realizar as seguintes atividades (ao lado de cada uma é indicado o tempo que será destinado a ela):

- Nesta aula você irá: preencher um questionário online de caracterização do(a) participante (6 perguntas fechadas sobre sua idade, gênero, curso, experiência profissional e nível de conhecimento sobre critérios de teste da técnica funcional; 5min) e um questionário online para averiguar seu conhecimento prévio sobre o conteúdo a ser ensinado (10 questões de múltipla escolha; 30min). Em seguida, você participará do primeiro momento das abordagens: assistirá a um vídeo (com foco teórico) sobre critérios de teste da técnica funcional (25min) e em sequência poderá discutir e sanar dúvidas acerca do conteúdo do vídeo com os pesquisadores (30min).
- Na próxima aula (2º dia): após a divisão dos(as) participantes em dois grupos pelos(as) pesquisadores(as) (10min), você será submetido(a) à segunda parte de uma das abordagens de ensino e aprendizado (110min). Cada grupo será acompanhado por um(a) pesquisador(a) e resolverá exercícios com viés prático. Nos 10 minutos finais deste tempo lhe será solicitado o preenchimento de um questionário online de retrospectiva (3 questões abertas para que você informe o que ocorreu ou não bem em relação às atividades da abordagem, bem como possa sugerir melhorias). Feito isso, você responderá um questionário online sobre sua motivação em relação à abordagem (dando uma nota de 1 a 7 para 30 afirmações; 10min) e um questionário online para averiguar seu conhecimento sobre o conteúdo ensinado após ser submetido à abordagem (10 questões de múltipla escolha; 30min).

Caso opte por não participar da pesquisa (ou desista dela em qualquer momento) você deverá permanecer no laboratório junto com os(as) demais estudantes (no 1º dia) e comparecer à aula da disciplina normalmente (no 2º dia). Em ambos os dias a docente da disciplina lhe encaminhará atividades sobre o mesmo conteúdo desta pesquisa (materiais para leitura e resumo, vídeo e exercícios). Estas atividades deverão ser realizadas no mesmo ambiente/laboratório em que a docente estiver e ser entregues em suas respectivas aulas. Dúvidas poderão ser sanadas verbalmente com a docente.

4. Confidencialidade

Durante todas as fases desta pesquisa será garantida a manutenção de sua confidencialidade, sigilo e privacidade. Qualquer dado que possa permitir sua identificação será omitido na divulgação dos resultados. Ainda, em análises e publicações você será representado(a) por um código (a exemplo de "participante 1") e não por dados pessoais.

Os dados coletados serão utilizados unicamente para a finalidade especificada nesta pesquisa, sendo mantidos em local seguro, em arquivo físico ou digital, sob guarda e responsabilidade dos pesquisadores por um período de cinco anos após o término da pesquisa.

5. Riscos e Benefícios

5a. Riscos:

Durante a pesquisa poderão ocorrer momentos em que você precisará interagir/conversar com outros(as) participantes e com os(as) pesquisadores(as) (compartilhando sua opinião sobre qual é a resposta correta para um exercício, por exemplo), bem como responder testes de conhecimento online. Entende-se como um risco possíveis desconfortos/constrangimento em relação a estas interações e atividades (em decorrência de timidez e nervosismo, por exemplo). Como forma de minimizar este risco destacamos (e reforçaremos durante o estudo) que você estará participando de um momento de aprendizado, sendo aceitável e até mesmo esperado que cometa erros, uma vez que estes fazem parte do processo de aprendizado. Ainda, as interações entre participantes deverão ser colaborativas e não competitivas, buscando o aprendizado mútuo. Por sua vez, os testes de conhecimento visam avaliar a abordagem à qual você será submetido(a), não havendo necessidade de sentir desconforto e constrangimento em relação ao seu próprio conhecimento ao respondê-los. De todo modo, caso necessário, fique à vontade para conversar com os(as) pesquisadores(as), que lhe prestarão a assistência necessária.

Ainda, como algumas etapas do estudo ocorrerão de forma online, esta pesquisa está sujeita a riscos característicos do ambiente virtual e meios eletrônicos, como o risco de violação de dados/confidencialidade. Como forma de minimizar este risco: (a) escolhemos uma ferramenta segura, amplamente conhecida e utilizada para coleta de dados, o *Google Forms*. Ainda, para o registro de consentimento você será orientado(a) a utilizar serviços de webmail e assinatura eletrônica seguros. Como limitação, informamos que as ferramentas/serviços possuem políticas de segurança e privacidade que não podem ser controladas pelos(as) pesquisadores(as); e (b) uma vez concluída a coleta de dados, os(as) pesquisadores(as) realizarão o download destes para um dispositivo eletrônico local, sendo eliminados de plataformas virtuais, ambientes compartilhados ou "nuvem" dados que possam caracterizar os(as) participantes.

5b. Benefícios:

Os benefícios relacionados à sua colaboração nesta pesquisa são: (a) para você, como participante: você receberá gratuitamente explicações/capacitação acerca de teste de software, principalmente sobre os critérios da técnica funcional conhecidos como particionamento de equivalência, análise do valor limite e teste funcional sistemático; (b) para a ciência: ao participar você estará apoiando uma pesquisa que contribuirá com o rol de estudos que buscam aprimorar o ensino e aprendizagem de teste de software; e (c) para a sociedade: ao contribuir com este estudo você poderá auxiliar a formação de profissionais mais motivados e capacitados a atuarem na área, bem como colaborar com o fornecimento de soluções/produtos de software de maior qualidade à sociedade.

6. Critérios de inclusão e exclusão

6a. Inclusão: para poder participar desta pesquisa você deve ser estudante matriculado na disciplina "Engenharia de Software 2" ofertada no curso de Sistemas de Informação da UTFPR-CT, ser legalmente capaz e maior de 18 anos.

6b. Exclusão: não se aplica.

7. Direito de receber esclarecimentos durante o processo, optar por responder questões e sair da pesquisa

A qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá solicitar aos pesquisadores esclarecimentos sobre sua participação e/ou sobre o estudo, pessoalmente ou através dos canais de contato explicitados neste termo.

Do mesmo modo, lhe é garantido o direito de não responder qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal.

Ainda, você possui plena liberdade para retirar seu consentimento/desistir de participar deste estudo a qualquer momento, sem penalização alguma. Para isso, basta enviar um e-mail para vladimir_belinski@hotmail.com indicando o interesse em retirar seu consentimento, o qual será respondido (dando ciência) pelo pesquisador vinculado a este contato.

Contudo, destacamos que para a pesquisa sua participação é muito importante, bem como o provimento de respostas a todas às suas questões.

8. Ressarcimento e indenização

É garantido a você o direito a ressarcimento em caso de despesas comprovadamente relacionadas à sua participação no estudo. Também lhe será garantido, nos termos da lei, o direito à assistência e indenização em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

9. Divulgação e acesso aos resultados da pesquisa

Os resultados da pesquisa serão divulgados em eventos e/ou publicações científicas, incluindo dissertação a ser disponibilizada em repositório público da UTFPR. Em todas as publicações será mantido o sigilo dos dados pessoais dos(as) participantes.

Ainda, aos(às) participantes é garantido o acesso aos resultados da pesquisa. Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja de seu interesse:

- () quero receber os resultados da pesquisa (e-mail para envio: _____)
- () não quero receber os resultados da pesquisa

10. Processo de consentimento

Para consentir com a pesquisa (ou seja, aceitar participar dela) você deverá enviar este termo preenchido e assinado para vladimir_belinski@hotmail.com através de sua conta de e-mail.

Observação 1: para assinar o termo orientamos que utilize um serviço gratuito e seguro de assinatura eletrônica. Recomendamos a utilização do serviço gratuito de assinatura eletrônica do governo federal brasileiro (<https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinatura-eletronica>).

Observação 2: orientamos o preenchimento deste termo em ferramenta/serviço gratuito e seguro de edição de PDFs (a exemplo do disponível em <https://www.adobe.com/acrobat/online/sign-pdf.html>).

Finalizado o processo de consentimento você deverá aguardar as orientações dos(as) pesquisadores(as) para: (a) iniciar sua participação no estudo, caso tenha consentido com a pesquisa; ou (b) realizar as atividades destinadas a não participantes do estudo, caso contrário (conforme apresentado no item "3. Participação na pesquisa"). As orientações lhe serão apresentadas verbalmente pelos(as) pesquisadores(as) após a finalização do tempo combinado em sala de aula para a leitura deste termo e consentimento.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). **Endereço:** Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco L, Sala 07 (pátio central), Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR. **Telefone:** (41) 3310-4494. **E-mail:** coep@utfpr.edu.br.

B) CONSENTIMENTO

Declaro que, após a leitura deste termo, reflexão e um tempo razoável para a tomada de decisão, aceito livre e voluntariamente participar desta pesquisa.

Nome completo: _____

RG: _____ Data de nascimento ____/____/____ Telefone: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ Estado: _____

Assinatura:

Data ____/____/____

Como pesquisadores(as), declaramos ter cumprido as exigências contidas nos itens IV. 3 da Resolução 466/2012 e demais normativas cabíveis, tendo apresentado aos(as) participantes o estudo e suas garantias nele, explicado a justificativa, objetivos, natureza, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como respondido da melhor forma possível as questões a nós formuladas.

Maria Cláudia Emer

Vladimir Belinski

Adolfo Gustavo Serra Seca Neto

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo os(as) participantes poderão se comunicar com os(as) pesquisadores(as) através dos canais de contato abaixo (e-mail ou telefone/WhatsApp):

Maria Cláudia Emer
mcemer@utfpr.edu.br
(xx) xxxx-xxxx

Vladimir Belinski
vladimir_belinski@hotmail.com
(xx) xxxx-xxxx

Adolfo Gustavo Serra Seca Neto
adolfo@utfpr.edu.br
(xx) xxxx-xxxx

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para denúncia, recurso ou reclamações do participante pesquisado: Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). **Endereço:** Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco L, Sala 07 (pátio central), Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR. **Telefone:** (41) 3310-4494. **E-mail:** coep@utfpr.edu.br.

4. Participant characterization questionnaire

Instrument content:

Questionário de Caracterização do(a) Participante

As questões a seguir visam caracterizar seu perfil como participante do estudo.

Observação: conforme apresentado no TCLE, nesta pesquisa lhe é garantido o direito de não responder questões (motivo pelo qual nenhuma foi configurada como obrigatória neste formulário). Contudo, mesmo não sendo obrigatório, para a pesquisa é muito importante que você preencha todos os campos e responda as questões apresentadas. Ainda, lhe orientamos para que, antes de submeter este formulário, confira se não deixou nenhum campo/questão em branco por engano.

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

Nome completo:

Informação solicitada, pois suas respostas a diferentes questionários precisarão ser analisadas de modo conjunto. Todavia, relembramos que sua confidencialidade, sigilo e privacidade serão mantidas em toda a pesquisa.

Sua resposta _____

1. Qual é a sua idade?

Informe apenas números

Sua resposta _____

2. Qual é o seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não responder
- Outro: _____

3. Qual é o seu curso?

- Ciência da Computação
- Engenharia de Computação
- Sistemas de Informação
- Outro: _____

4. Qual período/fase você está cursando?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-

5. Marque qual é a sua experiência profissional realizando atividades relacionadas à:

	Nenhuma	Até 2 anos	De 2 a 4 anos	De 4 a 6 anos	Mais de 6 anos
Elicitação e/ou especificação de requisitos	<input type="radio"/>				
Arquitetura de software	<input type="radio"/>				
Codificação/desenvolvimento	<input type="radio"/>				
Teste de software	<input type="radio"/>				
Análise e/ou gestão de dados	<input type="radio"/>				

Suporte e/ou implantação de sistemas	<input type="radio"/>				
Infraestrutura de TI (e.g.: redes, servidores de aplicação)	<input type="radio"/>				
Gestão de projetos de software	<input type="radio"/>				
Gestão/liderança de times	<input type="radio"/>				

6. Qual é o seu nível de conhecimento acerca de critérios de teste da técnica funcional (particionamento de equivalência, análise do valor limite e teste funcional sistemático)?

- Nenhum: desconheço o assunto
- Teórico (unicamente): conheço os conceitos teóricos de um ou mais destes critérios, mas nunca os apliquei na prática
- Prático (aplicação apenas acadêmica): em minha formação acadêmica já apliquei de forma prática um ou mais destes critérios, mas nunca profissionalmente
- Prático (aplicação industrial): em minha atuação profissional já apliquei de forma prática um ou mais destes critérios
- Prefiro não responder

Enviar

Limpar formulário

Questionário de Caracterização do(a) Participante

Sua resposta foi registrada.

Aguarde as próximas orientações dos pesquisadores. Elas serão anunciadas verbalmente a todos os participantes após o término do tempo combinado para o preenchimento deste questionário.

5. Retrospective questionnaire

Instrument content:

Questionário de Retrospectiva

Neste questionário buscamos coletar suas percepções sobre a abordagem de ensino e aprendizagem, bem como sugestões de melhoria.

Assim, as questões a seguir devem ser respondidas considerando a atividade de ensino e aprendizagem da qual participou (vídeo com conceitos teóricos seguido de momento prático/exercícios).

Nome completo:

Informação solicitada, pois suas respostas a diferentes questionários precisarão ser analisadas de modo conjunto. Todavia, relembramos que sua confidencialidade, sigilo e privacidade serão mantidas em toda a pesquisa.

Sua resposta

1. O que ocorreu bem na atividade? O que favoreceu seu aprendizado?

Sua resposta

2. O que não ocorreu tão bem na atividade? O que atrapalhou seu aprendizado?

Sua resposta

3. Você possui alguma sugestão de melhoria para a atividade? Em caso afirmativo, qual seria?

Sua resposta

Enviar

Limpar formulário

6. Intrinsic Motivation Inventory (IMI)

Scoring information (for researchers use; the letter R indicates an item with reverse meaning): interest/enjoyment: 1, 6, 10 (R), 14, 19, 23, 30 (R); perceived competence: 3 (R), 7, 11, 16, 22, 28; pressure/tension: 5, 13, 18 (R), 24 (R), 27; effort/importance: 2, 9 (R), 21, 26 (R), 29; value/usefulness: 4, 8, 12, 15, 17, 20, 25.

Instrument content:

Inventário de Motivação Intrínseca (IMI)

As afirmativas a seguir visam averiguar sua motivação em relação à abordagem de ensino e aprendizagem.

Observação: nesta pesquisa lhe é garantido o direito de não responder questões (motivo pelo qual nenhuma foi configurada como obrigatória neste formulário). Contudo, mesmo não sendo obrigatório, para a pesquisa é muito importante que você preencha todos os campos e selecione uma resposta para cada uma das trinta afirmativas apresentadas. Ainda, lhe orientamos para que, antes de submeter este formulário, confira se não deixou nenhum campo/afirmativa sem resposta por engano.

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

Nome completo:

Informação solicitada, pois suas respostas a diferentes questionários precisarão ser analisadas de modo conjunto. Todavia, relembramos que sua confidencialidade, sigilo e privacidade serão mantidas em toda a pesquisa.

Sua resposta

Considerando a atividade de ensino e aprendizagem da qual participou (vídeo com conceitos teóricos seguido de momento prático/exercícios), para cada frase abaixo indique o quão verdadeira ela é para você utilizando a seguinte escala numérica:

1 2 3 4 5 6 7
não é verdade um pouco verdade verdade

Depois de trabalhar na atividade por algum tempo me senti bastante competente

Enquanto fazia a atividade pensava no quanto gostei dela

Não me senti nem um pouco nervoso enquanto fazia a atividade

Acho que a atividade é importante, pois ela pode auxiliar no ensino e aprendizagem de critérios de teste da técnica funcional

Eu não coloquei muita energia/dedicação na realização da atividade

Me senti pressionado enquanto realizava a atividade

Acho que sou muito bom nessa atividade

Me empenhei muito na atividade

Achei a atividade chata

Enviar

Limpar formulário

7. Knowledge pre-test

Correct answers: 1-B, 2-A, 3-A, 4-C, 5-E, 6-E, 7-D, 8-B, 9-C, 10-D

Instrument content:

Pré-teste de conhecimento

As questões a seguir visam averiguar seu conhecimento acerca de tópicos relacionados à teste de software **antes** de sua participação na atividade de ensino e aprendizagem.

Assim, é importante que você siga as recomendações abaixo:

- Para a resolução das questões baseie-se unicamente em seu conhecimento atual (não consulte materiais, colegas, etc); e
- Busque responder corretamente a maior quantidade de questões. Todavia, caso não saiba uma resposta, marque "Não sei" ao invés de escolher uma resposta aleatória/simplesmente "chutar".

Observação: conforme apresentado no TCLE, nesta pesquisa lhe é garantido o direito de não responder questões (motivo pelo qual nenhuma foi configurada como obrigatória neste formulário). Contudo, mesmo não sendo obrigatório, para a pesquisa é muito importante que você preencha todos os campos e responda as questões apresentadas. Ainda, lhe orientamos para que, antes de submeter este formulário, confira se não deixou nenhum campo/questão em branco por engano.

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

Nome completo:

Informação solicitada, pois suas respostas a diferentes questionários precisarão ser analisadas de modo conjunto. Lembramos que sua confidencialidade, sigilo e privacidade será mantida em toda a pesquisa.

Sua resposta _____

1. Sobre teste de software, considere as seguintes afirmativas:

- I. O teste relaciona-se à execução de um programa ou modelo com alguns dados de entrada em particular e à verificação de seu comportamento (se corresponde ao esperado)
- II. Por meio da atividade de teste é possível comprovar a ausência de defeitos, uma vez que a realização de testes exaustivos costuma ser possível
- III. Um dos objetivos do teste é revelar a presença de defeitos caso eles existam
- IV. Um bom conjunto de teste deve demandar o mínimo de tempo e esforço para a atividade de teste, mas ter uma alta probabilidade de detecção de defeitos
- V. Um caso de teste é formado por um dado de teste e pelo resultado obtido a partir da execução do software com este dado de teste

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras
- (B) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras
- (C) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras
- (D) Somente a afirmativa V é verdadeira
- (E) Todas as afirmativas são verdadeiras
- Não sei
- Prefiro não responder

2. Sobre a técnica funcional de teste de software, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Considera detalhes da implementação/estrutura interna do programa para a derivação dos casos de teste
- (B) Busca revelar defeitos relacionados a, por exemplo, funções incorretas ou ausentes
- (C) Pode ser aplicada em todas as fases de teste e para softwares desenvolvidos em qualquer paradigma de programação
- (D) Uma desvantagem dos critérios desta técnica consiste na dependência de uma boa especificação de requisitos
- (E) Também costuma ser nomeada de caixa preta
- Não sei

3. Associe os critérios de teste às suas definições/características:

Critérios de teste:

- I. Teste funcional sistemático
- II. Particionamento de equivalência
- III. Análise do valor limite

Definições/características:

- a. Divide o domínio de entrada em grupos nos quais qualquer elemento pode ser tomado como um representante para a realização do teste
- b. Seleciona valores que estão exatamente sobre ou imediatamente acima ou abaixo das bordas de classes semanticamente equivalentes
- c. Dentre os critérios listados, é o que costuma resultar em conjuntos de teste maiores

A sequência CORRETA de associações é:

- (A) I-c, II-a, III-b
- (B) I-b, II-c, III-a
- (C) I-a, II-b, III-c
- (D) I-b, II-a, III-c
- (E) I-a, II-c, III-b
- Não sei

4. Um sistema de tomografia computadorizada possibilita a configuração do aparelho tomógrafo através de um teclado numérico. Um dos requisitos deste sistema é: deverão ser aceitos no campo referente à dose de radiação somente valores entre 1,5 mSv e 6,0 mSv (milisievert). Considerando o critério particionamento de equivalência, qual é o número mínimo de casos de teste requeridos para testar todas as classes de equivalência referentes ao requisito apresentado?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5
- Não sei

5. Um dos requisitos do gerenciador de arquivos de um determinado sistema operacional é: os nomes de arquivo não podem conter nenhum dos seguintes caracteres: \ / : * ? " < > |. Qual das alternativas abaixo apresenta (em alto nível) o(s) dado(s) de teste necessário(s) ao teste deste requisito da forma mais adequada segundo o critério particionamento de equivalência?

- (A) 1 dado de teste: nome que utilize ao mesmo tempo \, /, :, *, ?, ", <, > e |
- (B) 2 dados de teste: (1º) nome que não utilize \, /, :, *, ?, ", <, > ou |; (2º) nome que utilize ao mesmo tempo \, /, :, *, ?, ", <, > e |
- (C) 2 dados de teste: (1º) nome que não utilize \, /, :, *, ?, ", <, > ou |; (2º) nome que utilize um ou mais dos caracteres \, /, :, *, ?, ", <, > e |
- (D) 8 dados de teste: (1º) nome que não utilize \, /, :, *, ?, ", <, > ou |; (2º) nome com \ ou /; (3º) nome com < ou >; (4º a 8º) 5 nomes, cada um apresentando somente um dos seguintes caracteres (ou seja, os testando de modo exclusivo): *, :, ?, " e |
- (E) 10 dados de teste: (1º) nome que não utilize \, /, :, *, ?, ", <, > ou |; (2º a 10º) 9 nomes, cada um apresentando somente um dos seguintes caracteres (ou seja, os testando de modo exclusivo): \, /, :, *, ?, ", <, > e |
- Não sei

6. Um *player* de música possui uma funcionalidade que permite a seleção da velocidade de reprodução através de um campo do tipo lista suspensa/*dropdown*. As opções de velocidade disponíveis são 0.25x, 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x, 1.75x e 2x. Selecione a opção que apresenta o(s) dado(s) de teste necessário(s) ao teste desta funcionalidade considerando o critério particionamento de equivalência:

- (A) O teste com apenas uma das opções (qualquer que seja) é suficiente
- (B) 0.25x e 2x
- (C) 0.25x, 1x, 1.25x e 2x
- (D) 0.5x, 1x, 1.5x e 2x
- (E) 0.25x, 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x, 1.75x e 2x
- Não sei

7. A Secretaria do Tesouro Nacional está implementando uma API referente à emissão do documento nomeado Guia de Recolhimento da União (GRU). Um dos requisitos relacionados à validação dos dados que serão recebidos através desta API é: o valor de "unidade_gestora" deve ser composto por seis dígitos. Considerando este requisito, qual alternativa abaixo apresenta dados de teste

(valores de "unidade_gestora") que melhor atendem as diretrizes dos critérios **particionamento de equivalência (ECP, do inglês *Equivalence Class Partitioning*) e análise do valor limite (BVA, do inglês *Boundary Value Analysis*)?**

Observação: avalie cada conjunto de dados (entre { }) somente em relação ao critério ao qual foi associado (informado antes do caractere =). Os dados de teste estão separados pelo caractere vírgula.

- (A) ECP = {12345, 123456, 1234567} | BVA = {12, 123456, 123456789}
- (B) ECP = {1234, 12345, 123456} | BVA = {1, 12345, 1234567}
- (C) ECP = {123, 1234567, 12345678} | BVA = {12345, 123456, 1234567}
- (D) ECP = {12, 123456, 123456789} | BVA = {12345, 123456, 1234567}
- (E) ECP = {123456, 1234567, 123456789} | BVA = {1, 12345, 1234567}
- Não sei

8. Uma função utilizada em um sistema de controle de aeronaves recebe como parâmetro um número real com precisão de uma casa decimal. Esta função se comporta corretamente somente caso o número informado como parâmetro esteja contido em um intervalo específico. Sabendo disso, um dos requisitos associados a esta função é: o número informado como parâmetro somente deve ser aceito caso esteja compreendido entre -2.0 e 2.0 (incluindo estes valores). Qual alternativa abaixo apresenta o conjunto mínimo de dados de teste necessário para testar este requisito considerando o critério análise do valor limite?

- (A) -2.0, -1.9, 0.0, 1.9 e 2.0
- (B) -2.1, -2.0, -1.9, 1.9, 2.0 e 2.1
- (C) -2.1, -2.0, -1.9, 0.0, 1.9, 2.0 e 2.1
- (D) -3.0, -2.0, -1.0, 1.0, 2.0 e 3.0
- (E) -3.0, -2.0, -1.0, 0.0, 1.0, 2.0 e 3.0
- Não sei

9. Dentre os conjuntos de dados de teste apresentados abaixo, qual é o melhor para o teste do requisito da questão 8 considerando as diretrizes do critério teste funcional sistemático?

- (A) -2.0, -1.9, -0.5, 0.0, 0.5, 1.9 e 2.0
- (B) -4.0, -2.1, -2.0, -1.9, 1.9, 2.0 e 2.1

- (C) -4.0, -2.1, -2.0, -1.9, 0.0, 1.9, 2.0, 2.1 e 4.0
- (D) -4.0, -3.0, -2.0, -1.0, 1.0, 2.0 e 3.0
- (E) -4.0, -3.0, -2.0, -1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0
- Não sei

10. Sobre o critério teste funcional sistemático e suas diretrizes, considere as afirmativas:

I. Sugere que, além do domínio de entrada, o domínio de saída também seja considerado para a derivação dos casos de teste

II. Sugere o teste de tipos diferentes de valores (e.g.: espaço em branco, que pode ser interpretado como zero em campo numérico)

III. Sugere que dados do tipo texto/string sejam explorados quanto a variações de comprimento (incluindo tamanho 0) e à validade de seus caracteres

IV. Sugere que arranjos/vetores sejam testados com tamanhos intermediários, mínimo e máximo

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Somente a afirmativa II é verdadeira
- (B) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras
- (C) Somente a afirmativa I é falsa
- (D) Todas as afirmativas são verdadeiras
- (E) Todas as afirmativas são falsas
- Não sei

Enviar

Limpar formulário

Pré-teste de conhecimento

Sua resposta foi registrada.

Aguarde as próximas orientações dos pesquisadores. Elas serão anunciadas verbalmente a todos os participantes após o término do tempo combinado para o preenchimento deste questionário.

8. Knowledge post-test

Correct answers: 1-C, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-D, 7-A, 8-E, 9-D, 10-B

Instrument content:

Pós-teste de conhecimento

As questões a seguir visam averiguar seu conhecimento acerca de tópicos relacionados à teste de software **após** sua participação na atividade de ensino e aprendizagem. Assim, é importante que você siga as recomendações abaixo:

- Para a resolução das questões considere os conceitos que lhe foram apresentados e baseie-se em seu conhecimento atual (não consulte materiais, colegas, etc). Isso é importante para analisarmos adequadamente a abordagem de ensino da qual você participou; e
- Busque responder corretamente a maior quantidade de questões. Todavia, caso não saiba uma resposta, marque "Não sei" ao invés de escolher uma resposta aleatória/simplesmente "chutar".

Observação: conforme apresentado no TCLE, nesta pesquisa lhe é garantido o direito de não responder questões (motivo pelo qual nenhuma foi configurada como obrigatória neste formulário). Contudo, mesmo não sendo obrigatório, para a pesquisa é muito importante que você preencha todos os campos e responda as questões apresentadas. Ainda, lhe orientamos para que, antes de submeter este formulário, confira se não deixou nenhum campo/questão em branco por engano.

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

Nome completo:

Informação solicitada, pois suas respostas a diferentes questionários precisarão ser analisadas de modo conjunto. Todavia, relembramos que sua confidencialidade, sigilo e privacidade serão mantidas em toda a pesquisa.

Sua resposta

1. Sobre teste de software, considere as seguintes afirmativas:

I. O teste relaciona-se à execução de um programa ou modelo com alguns dados de entrada em particular e à verificação de seu comportamento (se corresponde ao esperado)

II. Um dos objetivos do teste é revelar a presença de defeitos caso eles existam

III. Por meio da atividade de teste é possível comprovar a ausência de defeitos, uma vez que a realização de testes exaustivos costuma ser possível

IV. Um caso de teste é formado por um dado de teste e pelo resultado obtido a partir da execução do software com este dado de teste

V. Um bom conjunto de teste deve demandar o mínimo de tempo e esforço para a atividade de teste, mas ter uma alta probabilidade de detecção de defeitos

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Somente a afirmativa IV é verdadeira
- (B) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras
- (C) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras
- (D) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras
- (E) Todas as afirmativas são verdadeiras
- Não sei

2. Sobre a técnica funcional de teste de software, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Também costuma ser nomeada de caixa preta
- (B) Busca revelar defeitos relacionados a, por exemplo, funções incorretas ou ausentes
- (C) Pode ser aplicada em todas as fases de teste e para softwares desenvolvidos em qualquer paradigma de programação
- (D) Considera detalhes da implementação/estrutura interna do programa para a derivação dos casos de teste
- (E) Uma desvantagem dos critérios desta técnica consiste na dependência de uma boa especificação de requisitos
- Não sei

3. Associe os critérios de teste às suas definições/características:

Critérios de teste:

- I. Análise do valor limite
- II. Teste funcional sistemático
- III. Particionamento de equivalência

Definições/características:

- a. Divide o domínio de entrada em grupos nos quais qualquer elemento pode ser tomado como um representante para a realização do teste
- b. Seleciona valores que estão exatamente sobre ou imediatamente acima ou abaixo das bordas de classes semanticamente equivalentes
- c. Dentre os critérios listados, é o que costuma resultar em conjuntos de teste maiores

A sequência CORRETA de associações é:

- (A) I-c, II-a, III-b
- (B) I-b, II-c, III-a
- (C) I-a, II-b, III-c
- (D) I-b, II-a, III-c
- (E) I-a, II-c, III-b
- Não sei

4. Uma máquina de hemodiálise permite que o profissional de saúde configure através de um teclado numérico alguns parâmetros antes do início de cada procedimento. Um dos requisitos do sistema existente nesta máquina é: deverão ser aceitos como concentração de sódio a ser utilizada no dialisante somente valores entre 130,0 mmol/l e 145,0 mmol/l. Considerando o critério particionamento de equivalência, qual é o número mínimo de casos de teste requeridos para testar todas as classes de equivalência referentes ao requisito apresentado?

- (A) 5
- (B) 4
- (C) 3
- (D) 2
- (E) 1
- Não sei

5. Um dos requisitos do gerenciador de arquivos de um determinado sistema operacional é: os nomes de arquivo não podem conter nenhum dos seguintes caracteres: \ / : * ? " < > |. Qual das alternativas abaixo apresenta (em alto nível) o(s) dado(s) de teste necessário(s) ao teste deste requisito da forma mais adequada segundo o critério particionamento de equivalência?

- (A) 10 dados de teste: (1º) nome que não utilize \, /, :, *, ?, ", <, > ou |; (2º a 10º) 9 nomes, cada um apresentando somente um dos seguintes caracteres (ou seja, os testando de modo exclusivo): \, /, :, *, ?, ", <, > e |
- (B) 8 dados de teste: (1º) nome que não utilize \, /, :, *, ?, ", <, > ou |; (2º) nome com \ ou /; (3º) nome com < ou >; (4º a 8º) 5 nomes, cada um apresentando somente um dos seguintes caracteres (ou seja, os testando de modo exclusivo): *, :, ?, " e |
- (C) 2 dados de teste: (1º) nome que não utilize \, /, :, *, ?, ", <, > ou |; (2º) nome que utilize ao mesmo tempo \, /, :, *, ?, ", <, > e |
- (D) 2 dados de teste: (1º) nome que não utilize \, /, :, *, ?, ", <, > ou |; (2º) nome que utilize um ou mais dos caracteres \, /, :, *, ?, ", <, > e |
- (E) 1 dado de teste: nome que utilize ao mesmo tempo \, /, :, *, ?, ", <, > e |
- Não sei

6. Um *player* de vídeo possui uma funcionalidade que permite a seleção da resolução através de um campo do tipo lista suspensa/*dropdown*. As opções de resolução disponíveis são 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p e 144p. Selecione a opção que apresenta o(s) dado(s) de teste necessário(s) ao teste desta funcionalidade considerando o critério particionamento de equivalência:

- (A) 1080p e 144p
- (B) 720p, 360p e 144p
- (C) 1080p, 480p, 360p e 144p
- (D) 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p e 144p
- (E) O teste com apenas uma das opções (qualquer que seja) é suficiente
- Não sei

7. Recentemente uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral refatorou trechos de código do sistema utilizado nas urnas eletrônicas. Uma das funções refatoradas diz respeito à validação dos números de candidatos, sendo um dos requisitos associados a esta funcionalidade o seguinte: para o cargo de deputado(a) federal somente devem ser aceitos números compostos por quatro dígitos. Considerando

este requisito, qual alternativa abaixo apresenta dados de teste (números de candidatos) que melhor atendem as diretrizes dos critérios particionamento de equivalência (ECP, do inglês *Equivalence Class Partitioning*) e análise do valor limite (BVA, do inglês *Boundary Value Analysis*)?

Observação: avalie cada conjunto de dados (entre { }) somente em relação ao critério ao qual foi associado (informado antes do caractere =). Os dados de teste estão separados pelo caractere vírgula.

- (A) ECP = {12, 1234, 1234567} | BVA = {123, 1234, 12345}
- (B) ECP = {123, 1234, 12345} | BVA = {12, 1234, 1234567}
- (C) ECP = {12, 123, 1234} | BVA = {1, 123, 12345}
- (D) ECP = {12, 12345, 123456} | BVA = {123, 1234, 12345}
- (E) ECP = {1234, 12345, 1234567} | BVA = {1, 123, 12345}
- Não sei

8. Uma função utilizada em um sistema de controle de lançamento de foguetes recebe como parâmetro um número real com precisão de uma casa decimal. Esta função se comporta corretamente somente caso o número informado como parâmetro esteja contido em um intervalo específico. Sabendo disso, um dos requisitos associados a esta função é: o número informado como parâmetro somente deve ser aceito caso esteja compreendido entre -5.0 e 5.0 (incluindo estes valores). Qual alternativa abaixo apresenta o conjunto mínimo de dados de teste necessário para testar este requisito considerando o critério análise do valor limite?

- (A) -5.0, -4.9, 0.0, 4.9 e 5.0
- (B) -6.0, -5.0, -4.0, 0.0, 4.0, 5.0 e 6.0
- (C) -6.0, -5.0, -4.0, 4.0, 5.0 e 6.0
- (D) -5.1, -5.0, -4.9, 0.0, 4.9, 5.0 e 5.1
- (E) -5.1, -5.0, -4.9, 4.9, 5.0 e 5.1
- Não sei

9. Dentre os conjuntos de dados de teste apresentados abaixo, qual é o melhor para o teste do requisito da questão 8 considerando as diretrizes do critério teste funcional sistemático?

- (A) -5.0, -4.9, -2.0, 0.0, 2.0, 4.9 e 5.0
- (B) -10.0, -6.0, -5.0, -4.0, 0.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 10.0
- (C) -10.0, -6.0, -5.0, -4.0, 4.0, 5.0 e 6.0
- (D) -10.0, -5.1, -5.0, -4.9, 0.0, 4.9, 5.0, 5.1 e 10.0
- (E) -10.0, -5.1, -5.0, -4.9, 4.9, 5.0 e 5.1
- Não sei

10. Sobre o critério teste funcional sistemático e suas diretrizes, considere as afirmativas:

I. Sugere que, além do domínio de entrada, o domínio de saída também seja considerado para a derivação dos casos de teste

II. Sugere o teste de tipos diferentes de valores (e.g.: espaço em branco, que pode ser interpretado como zero em campo numérico)

III. Sugere que dados do tipo texto/string sejam explorados quanto a variações de comprimento (incluindo tamanho 0) e à validade de seus caracteres

IV. Sugere que arranjos/vetores sejam testados com tamanhos intermediários, mínimo e máximo

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Todas as afirmativas são falsas
- (B) Todas as afirmativas são verdadeiras
- (C) Somente a afirmativa II é verdadeira
- (D) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras
- (E) Somente a afirmativa I é falsa
- Não sei

Enviar

Limpar formulário

Pós-teste de conhecimento

Sua resposta foi registrada.

Sua participação na pesquisa foi encerrada. Agradecemos muito sua colaboração!